

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A PESQUISA DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO: UM OLHAR CIENTÍFICO E DESAFIADOR EM CONSTRUÇÃO

Maria do Socorro de Lima Pereira
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS
(atendimento@unitbrasil.com)
E-mail para contato: socorro_lima_pereira@hotmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10433757

RESUMO

A pesquisa de História dentro de uma escola é um desafio constante por envolver múltiplos fatores, tais como, o método de pesquisa, a população e amostra investigadas (fator humano, material), delimitação e abordagem apropriada na linha de pesquisa. Nesse processo a metodologia sociointeracionista de Vygotsky foi a diretriz dos estudos para o ensino e prática do pensamento científico em salas de aula na disciplina de História. A investigação foi realizada na Escola Dr. José Milton Bandeira, Manaus/AM. O objetivo principal é refletir sobre as práticas docentes empregadas em sala de aula com intuito de estimular o senso crítico científico dos alunos na construção do conhecimento e do desenvolvimento de pesquisas, uma vez que não há história única e verdadeira. O cenário atual trouxe os recursos didáticos tecnológicos voltados para a juventude midiática e por consequência a formação docente adequada à nova realidade, observou-se as práticas pedagógicas e seus efeitos sobre a aprendizagem científica dos estudantes. Para tanto, foi estabelecido roteiro pedagógico utilizados para mediar a pesquisa, sendo vinculados à realidade dos alunos, possibilitando sua participação, socialização e na construção no processo de educação científica, porém as práticas pedagógicas experimentadas realizadas são pontuais, constituindo um desafio a ser enfrentado por todos os professores de História quando vinculadas ao pensamento científico. Portanto, é necessário que os professores de História obtenham a formação científica para fortalecer as diretrizes de uma formação científica, crítica e cidadã aos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de História. Práticas docentes. Pensamento científico.

1. INTRODUÇÃO

Desde que a História passou a ser considerada ciência no contexto da modernidade, pôs-se a rejeitar a subjetividade, as quais viessem serem manifestadas nos humanos através das emoções, intuições, experiências culturais, cotidiano, em detrimento da crença em que a razão se encarregaria de elevar o homem a evolução e progresso, dominando a natureza e conquistar a liberdade.

A partir de então o processo moderno do ensino de História assume caráter questionador acerca dos tempos passados, de outras civilizações, dos fatos históricos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

por meio de análise científica e crítica, revisando mecanismos voltados para pensar os elementos da existência humana e suas realizações no passado tendo como ponto de partida a própria vivência do aluno.

O aluno do Ensino Médio ao ingressar na escola traz consigo o conhecimento prévio dos temas históricos, resultante tanto de sua vivência cotidiana, quanto de séries anteriores e que podem estar relacionados com o conhecimento científico. A sistematização desse conhecimento em sala de aula pode instigar no aluno o pensar e a busca pelo conhecimento científico, a partir daquilo que já internaliza e domina.

Geraldo (2009, p. 34) explica que “o conhecimento científico busca adaptar relações lógicas da natureza e da sociedade às necessidades e interesses humanos”, com esse mesmo pensamento.

A importância da interlocução entre aluno e professor, à medida que incorporam certo universo conceitual podem despertar a reflexão sobre as questões da vida contemporânea bem como a resolução de problemas que os envolvem e motivá-los à participação no convívio escolar.

O ensino pautado nos conceitos básicos históricos possibilita ao aluno ter seus horizontes ampliados, curiosidades despertadas com capacidade de analisar o processo do qual ele mesmo faz parte, como sujeito da sua própria história. É necessário que a escola tenha o compromisso com propostas pedagógicas que promovam o conhecimento histórico pensando em conceitos que sejam imprescindíveis e que venham auxiliar na vivência do aluno como cidadão.

Nesse sentido, Brodbeck (2012, p. 18) propõe: “assim a escola deve buscar viabilizar, socializar e sistematizar os conhecimentos do aluno, ampliando suas potencialidades de manejo e aquisição do saber elaborado, possibilitando o estabelecimento da relação entre as estruturas econômicas, políticas e culturais da sociedade em que está inserido”.

Nesse caso, o trabalho pedagógico fica a cargo do professor em reformular conceitos e conhecimentos para transpor as questões relacionadas com as dificuldades de aprendizagem, uma vez que os conceitos selecionados em determinado tema vão se ampliando e ganhando novos significados na relação dinâmica dos processos históricos.

A valorização do ensino de História por meio dos conceitos pode causar certo desprezo para com o modo empírico de compreensão de determinados termos e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

categorias, estabelecidas no conjunto de relações entre os humanos. É fato que certas categorias utilizadas nos materiais didáticos se modificam tanto no tempo histórico, quanto no cronológico e muitas das vezes o aluno do ensino médio não foi instruído na compreensão dos seus significados.

Importante ressaltar a diferença existente na linguagem histórica entre “conceito” e “categoria” conforme explica Karnal (2010):

Quando o conceito tem uma compreensão geral, que se aplica a realidades histórico-sociais semelhantes pode receber a denominação de “categoria”. Por exemplo: trabalho, homem, continente, revolução, etc.[...] no momento que se atribui a essas categorias as determinações históricas e suas especificidades, como trabalho assalariado, trabalho servil, trabalho escravo, já estamos lidando com conceitos que, por sua vez poderão receber mais ainda especificações, como trabalho servil na Alemanha”. (p.47).

Os conceitos históricos tem aceção ampla e abrangente em suas características e o que se observa na maioria das vezes é que o conhecimento por meio de conceitos não alcançou grande parte dos alunos nas séries anteriores. Uma dessas categorias que se faz necessário saber se o aluno é capaz de conceituar de forma diferenciada é o tempo cronológico e o tempo histórico, de suma importância para a compreensão tanto da trajetória da sociedade quanto da sua própria.

Com o intuito de despertar o interesse do aluno, o professor parte para a problematização de questões relevantes que foram originadas no passado distante e que persistem nos dias atuais, a exemplo “da desigualdade social” constante nos debates entre as diversas camadas da sociedade. Mesmo tratando-se de conteúdos atuais, o aluno não é capaz de interagir com critérios e conceitos mais elaborados na explicação de algo que diariamente é manchete nos meios de comunicação.

A questão para com o desenvolvimento da aprendizagem sugere a necessidade de transformar a sala de aula em lugar de pesquisa, com a formulação de questões investigativas, as quais podem levar o aluno ao entendimento de que a História como ciência e disciplina escolar é fundamental para a formação de homens e mulheres comprometidos com os problemas que envolvem a sociedade.

O ensino de História no Ensino Médio apoiado em projetos de pesquisa, além de ter caráter inovador é uma realidade na educação brasileira, pois envolve os diferentes saberes dialogados no interior do processo educativo. A diversidade de fontes disponíveis pela internet não quer dizer que o aluno não precisa da mediação do professor. Ao contrário, a ação dos sujeitos envolvidos na investigação do objeto elegido, terá como resultado o conhecimento histórico, ainda que provisório,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

incompleto, seletivo e limitado, mas com a possibilidade do aluno vir a progredir no projeto de pesquisa.

A prática investigativa no cotidiano da sala de aula se constitui num arsenal de conhecimento sobre os conceitos básicos e científicos, a partir da reconstituição do modo simples de aprender e repassar os saberes históricos que insistem no reproduativismo livresco, pois o exercício constante em consultar diferentes fontes históricas terá como resultados respostas formalizadas dos questionamentos.

Segundo Fonseca (2003, p. 119) o professor “ao assumir a proposição investigativa em sala de aula implica ousar e construir uma atitude reflexiva e questionadora diante do conhecimento historicamente produzido”.

Para que a problematização dos temas históricos seja eficaz, o aluno deve ter o domínio da leitura de diferentes gêneros textuais, a fim de manifestar sua capacidade argumentativa, explicativa e expositiva. Segundo Beirut (2009, p. 116) “há uma rica produção literária que, em muitos casos, se constitui em um importante instrumento para análise de determinadas realidades sociais, tais como relatos contidos em crônicas de viagens, diários, poesias, romances, peças teatrais, etc.”.

Fica a cargo do professor a incumbência em indicar nessa diversidade de material os caminhos a serem percorridos pelo aluno na construção do conhecimento, articulando os fatos que envolvem a problemática pensada e assim estabelecer relações entre o que já aprendeu e o que está aprendendo.

Problematizar um conteúdo envolve conhecimento prévio, não só da História, mas de outros saberes. Encontrar no cotidiano da sala de aula alunos que se mostram atualizados e interessados em discutir os acontecimentos noticiados pelos meios de comunicação motiva o professor na busca de ferramentas conceituais para que o aluno por meio da problematização faça o levantamento de hipóteses acerca do acontecido e encontre possíveis soluções que envolvem a situação. Quando se tratar de presente e passado, se faz necessário construir um diálogo sobre os fatos que ocorreram nas sociedades de outras épocas.

Segundo Schmidt (2009), o principal objetivo da problematização dos conteúdos é:

Colocar questões, indicar caminhos a serem percorridos, estabelecer possibilidades de análise do passado. É importante não confundir a construção de problemáticas como um procedimento metodológico do ensino com a problematização como estratégia para trabalhar textos, documentos ou para desenvolver atividades. (p.57).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para a efetivação do conhecimento histórico por meio dos conceitos, a exemplo de relacionar conteúdos com a cultura experiencial dos alunos, aplicar o ensino por meio do diálogo entre passado e presente, contextualizar os temas da história com a realidade econômica, social e cultural do momento, provocar a reconstrução das preconcepções de seus conhecimentos prévios, vão surgir barreiras como justificativas para que o aluno não demonstre interesse pela busca do conhecimento que o ajudem a desenvolver o pensamento histórico.

As barreiras podem estar relacionadas ao planejamento a partir da condição estrutural da escola em relação ao material didático disponível, laboratórios de informática com internet de qualidade, bibliotecas, tempo destinado ao ensino da disciplina na grade curricular. Diante da consciência de que a aprendizagem não é fruto apenas da relação professor/aluno, o professor assume a postura de provocar no aluno dúvidas, afim de que sua curiosidade seja transformada em investigação diante dos temas ou do conhecimento histórico.

Nesse caso, resta ao professor se portar de forma que venha produzir no aluno o sentimento de empatia pelo conhecimento histórico face o cumprimento das proposituras do ensino atual onde as experiências sejam compartilhadas e a aproximação entre os atores do processo educacional promova o sentimento de inclusão e a prática reflexiva, transformadora e não excludente assuma papel fundamental no contexto escolar.

Diante do exposto, o professor de História se lança em busca de novas rotas para que sua missão educativa seja efetivada, sabendo que a escola para muitos dos alunos é o único ambiente de afetividade e o sentido do conhecimento histórico parece ser pouco relevante em detrimento aos conhecimentos dos quais são portadores. O desafio está na forma de dialogar com o ensino da História por meio da reflexão das experiências vividas e as interações sociais dos sujeitos, transformando-as em novos conhecimentos.

Segundo Hentz (1998, p. 15), “na educação escolar, o professor passa a ter função de mediador entre o conhecimento historicamente acumulado e o aluno. Ser mediador, no entanto, implica em também ter-se apropriado desse conhecimento”.

Nesse sentido, a mediação do professor será imprescindível para a realização do conhecimento, pois ainda que o aluno traga consigo saberes de séries anteriores e do próprio convívio social, lhes será necessário o guia para que desenvolva sua

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunicação e melhore sua vivência. Essa mediação reflete o caráter afetivo do professor à medida que cria condições para o processo de aprendizagem.

Ao fazer referência a questão da aprendizagem, vem à tona um conjunto de fatores que podem interferir nesse processo, que são de ordem social, econômica, cultural e ambiental, elementos que compõem a organização do processo educativo escolar, de modo a atender os educandos de forma individual. Além do mais, os condicionantes ligados as potencialidades de cada indivíduo, a família onde se inicia a educação, são fundamentais na condução do conhecimento. Toda essa conjuntura se levada em conta, pode se constituir num desafio ao ensino da História atrelado aos conceitos básicos históricos.

Para não incorrer o juízo de que os alunos do ensino médio não foram instruídos sobre a importância dos conceitos nas séries anteriores, faz-se uma breve reflexão do embate sobre o desenvolvimento cognitivo e ao problema da formação de conceitos trazido por Jean Piaget (1896-1980) e L.S.Vigotsky (1896-1934). Não se trata de justificar a problemática, mas compreender o “vazio” com respeito ao domínio dos conceitos históricos no cotidiano da sala de aula.

Jean Piaget acredita que “as estruturas dos indivíduos são adquiridas ao longo da vida em estágios delimitados pela maturidade biológica, e em face do meio assimilam os “objetos” (materiais ou ideais) de acordo com as estruturas internas orgânicas”. [...] cada indivíduo acomoda-o a determinados esquemas, incorporando-o de acordo com as condições disponíveis, organizando o pensamento para a assimilação. Encara os conceitos do senso comum e conceitos científicos como antagônicos.

O segundo teórico difere do primeiro em vários pontos, partindo do modo pelo qual os conceitos são formados os quais recaem na aquisição social e não apenas na maturidade biológica, embora reconheça os estágios de desenvolvimento cognitivos. São consideradas fundamentais, nas apreensões conceituais, as dimensões historicamente criadas e culturalmente elaboradas no processo de desenvolvimento das funções humanas superiores, notadamente a capacidade de expressar e compartilhar com os outros membros do seu grupo social todas as suas experiências e emoções. (BITTENCOURT, 2009, p.185-187).

Nesse caso, a escola entra com a responsabilidade de mediar os condicionantes anteriores, apresentando ao aluno o conhecimento sistematizado,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mesmo sabendo que o nível de desenvolvimento ou de compreensão do educando é algo problemático e contraditório em sua efetividade. Reconhecer as dificuldades do aluno pode ser o caminho para levá-lo a ruptura do senso comum e inculcar a perspectiva das construções discursivas e atribuir sentido aos vários elementos que podem estar relacionados ao conceito em estudo.

Monteiro (2007), afirma:

Ensinar etimologicamente significa “fazer conhecer pelos sinais”, portanto, implica promover, orientar um processo em que os alunos estarão desenvolvendo ideias a respeito dos acontecimentos, dos fenômenos, das transformações sociais, da História, ideias com diferentes significados, que se articulam umas às outras ao serem transmitidas ou recebidas, tudo isso no âmbito de um processo mais geral que é o da produção de sentido. (p.235).

Fica claro que, o potencial de uma palavra em seus vários significados estará sempre cercado de ambiguidades, pois estão atrelados aos diferentes contextos histórico-culturais, somando-se às circunstâncias sociais e políticas e passam a integrar os conceitos de forma a torná-los uma plenitude de significados.

Segundo Monteiro (2007, p.37) os conceitos [...] são expressos por palavras que utilizamos para dizer a coisa e, portanto, traduzem significados compartilhados por alguns e, muitas vezes, de forma contraditória numa mesma sociedade. Mas através deles, podemos vê-la e até pensá-la como realidade”.

Nesse sentido, destaca-se o termo “cotidiano” o qual pode ser entendido como algo monótono e repetitivo na cotidianidade de um indivíduo. O que se observa é que o termo traz como os demais, fenômenos que não se podem mensurar de forma imediata, uma vez que o cotidiano é uma composição de inúmeras práticas ordinárias e inventivas que delimitam partes da vida e compreendem a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação.

O ensino de História pautado nos conceitos básicos torna-se relevante, ao facilitar a explicação e interpretação dos fatos históricos, tornando o estudo do objeto histórico inteligível, desde que haja a observância dos diferentes contextos, uma vez que podem ser delimitados no tempo e no espaço. O fato é que muitos conceitos históricos da Antiga sociedade se diferenciam das do período Contemporâneo.

Segundo Bittencourt (2009, p. 193), “é importante que se forneça uma descrição mais precisa deles, exatamente porque são expressões conhecidas por

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

todos e, nesse sentido, seu uso torna-se arriscado, em razão do significado que assumem em cada época”.

Um exemplo dessas divergências no tempo e no espaço é quando vem à tona o conceito de “democracia”. Sabe-se que no contexto da sociedade ateniense, no exercício da cidadania e a dinâmica política democrática verificava-se a forma excludente da participação de determinados indivíduos, causando inclusive, tensões sociais em detrimento do equilíbrio na participação política.

Já na atualidade, democracia tem um alto teor de inclusão, principalmente após a redemocratização no Brasil, ampliando para além da escolha dos representantes políticos, proteção de direitos e das liberdades, autonomia para os eleitos governarem, entre outros. Foi nesse mesmo contexto, que o ensino da história passa a ter como um dos seus grandes objetivos a formação dos cidadãos e nesse caso o tema cidadania passa a integrar com intensidade na sociedade brasileira.

Segundo Bobbio (1997),

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo processo histórico: sem direitos do homem reconhecidos e garantidos não há democracia; sem democracia não há condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos sociais. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos. Os súditos passam a serem cidadãos quando seus direitos fundamentais são reconhecidos. (p.164).

Diante do exposto, selecionar conceitos para sistematizar temas históricos é uma constante no cotidiano do professor, pois além do domínio do conhecimento histórico, deve lançar-se ao desafio de encaminhar da melhor forma o ensino e ao mesmo tempo obter feedbacks da aprendizagem dos alunos, diversificados por suas culturas e condições sociais.

A complexidade que envolve a aprendizagem por intermédio do domínio de conceitos básicos históricos, diz respeito à propensão do aluno para com os conceitos espontâneos, ou até o conhecimento das palavras, sem que haja um verdadeiro conceitual. Embora os conceitos tornem inteligíveis a explicação e organização dos fatos históricos, nem sempre outras faixas etárias de escolaridade possuem habilidades de abstração, devendo em parte ser exclusivo para o ensino médio.

Nesse sentido, Koselleck (1985) reitera que:

“O conceito está relacionado a uma palavra, mas o está também ao mesmo tempo a mais de uma palavra: uma palavra se torna um conceito quando a plenitude de um contexto sociopolítico de significados e experiência dentro do qual e para o qual uma palavra é usada, pode ser condensada em uma palavra”. (p.84).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Denota-se a complexidade envolvendo o processo de ensino e aprendizagem, em que a maior contribuição dos saberes históricos seria como um instrumental para o educando subsidiar análises críticas, ou mesmo o ponto de vista para com os conceitos básicos, porém, amplos que a história proporciona, e relacioná-los com os valores, cultura, política, bem como os diversos conflitos entre diferentes versões presentes no cotidiano.

Karnal (2010, p. 46) reforça que “os conceitos científicos quando tomados em sua acepção mais ampla, não podem ser utilizados como modelos, mas apenas como indicadores de expectativas analíticas”.

Diante da complexidade nas mudanças das terminologias do passado para o presente, os conceitos devem ser redefinidos quando necessário, no caso atual, em que as mudanças de interesses entre jovens e adolescentes se constituem numa inquietação mais intensa do que nas décadas passadas, pois eles veem a escola e o trabalho como possibilidade de alcançarem seus objetivos essenciais.

Levar o aluno a construir conceitos que se possa aplicar aos aspectos do passado e presente não remete o professor se apropriar da vida cotidiana do aluno como elemento para se estabelecer conexões com os diversos temas históricos. Apesar de se constituir um ponto de partida para o aprendizado da disciplina e driblar o modo antigo de recebedores passivos das informações historiográficas, é importante induzi-lo à reflexão e assumir seu próprio ponto de vista sobre os temas disponibilizados pelo professor.

Mas o que ocorre é que as prioridades desses jovens em relação ao conhecimento da realidade em suas múltiplas dimensões dão lugar ao desprezo em relação à escola, ao relacionamento com os professores e até mesmo entre os colegas, indo de encontro com os aspectos sociais, culturais, ideológicos e de suas próprias identidades. Daí, a evidência do vazio em relação à consistência da proposta educacional que busca articular conhecimento, competências e valores capacitando-os a atuar de maneira efetiva na sociedade.

Nesse caso, a preocupação do professor em criar condições para que o aluno construa conceitos, investigue fatos vai de encontro com a capacidade cognitiva que desenvolveu durante o processo de aprendizagem do conhecimento histórico por meio das informações obtidas na relação dialógica no campo do conhecimento, ou dos fenômenos do mundo social no qual está inserido.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Segundo Monteiro (2007, p.143) “a construção conceitual em História é de extrema complexidade, implicando um nível de generalização, mas envolvendo, também, aspectos que remetem ao concreto e às suas características particulares, e um instrumental teórico que oriente e possibilite a sua recomposição e análise”.

Feito um trabalho de acompanhamento, seguida da percepção de progresso no nível de compreensão do aluno e a familiaridade para com os conceitos básicos históricos, o professor encaminha o conteúdo, de modo que venha incorporar os ensinamentos, progredir na leitura do mundo em que vive sem que o aluno se sinta pressionado pelo acúmulo de termos técnicos, em detrimento da sua cultura experiencial.

Falar em trabalho de acompanhamento é para discordar da ideia fechada de que o aluno do Ensino Médio já desenvolveu a capacidade de compreensão dos conceitos históricos. A situação requer uma análise, pois a realidade do ensino ainda é fruto de currículos diferenciados que nem sempre fazem jus ao “conhecimento significativo”, apesar da militância dos governos em primar por uma Educação de qualidade nas últimas décadas.

O conceito de história torna-se o principal dos muitos a ser trabalhado no Ensino Médio. Pode ser o pré-requisito para avaliar inicialmente o envolvimento do aluno com a disciplina. Esse conceito apresenta-se como um desafio, uma vez que tem a ver com as correntes historiográficas encarregadas de encaminhar o conhecimento histórico de acordo com suas teorias. Na contrapartida o professor tem um público nascido no século XXI, que está sempre questionando “Para que estudar história, ou para que serve o estudo da História”?

Além do mais, a pluralidade de concepções de educação e de História, sem consenso em seus objetivos e valores, refletidos na elaboração da proposta de ensino, somando-se a isso, a questão de que muitos professores não têm afinidade com as abordagens historiográficas, e conseqüentemente o ensino da História pela perspectiva da reflexão, da criatividade, e criticidade fica somente na intenção.

Dentre as correntes historiográficas mais convincentes com as expectativas atuais é a Nova História, a qual sugere a definição de que a História é “o estudo das ações humanas no tempo”, em detrimento da corrente positivista. Essa corrente fez emergir na década de 70 do século passado uma “História vista de baixo”, onde tudo passava a ser objeto de verificação. Afirmava ainda que “o passado só tem sentido

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

quando se parte de uma análise do presente”. Daí, a importância da contextualização dos conteúdos atribuindo-lhes significado na relação passado-presente.

Segundo Hipólido (2012):

A concepção da “Nova História” permite aos professores que, hoje, estão em sala de aula com o objetivo de construir o saber histórico atribuir à relação presente-passado o significado para o conhecimento da História, como uma Ciência móvel e em sintonia com qualquer tempo localizado no presente ou no passado. (p.38).

Subtende-se, que o saber histórico se faz no presente, tendo como objeto aspectos do passado que mais interessam ou estão ligadas as angústias e questões do presente, devido a incapacidade dos profissionais e suas narrativas em abarcar a totalidade das ações e as transformações humanas do passado.

A palavra história na sua origem grega tem o significado de investigação e informação. Embora o tempo tenha sido responsável pelas diversas mudanças conceituais a característica investigativa da História permanece como ponto de partida para se chegar à compreensão das relações sociais de grupos locais, regionais, nacionais e de outros povos. Num exercício que leva o aluno perceber diferenças e semelhanças e ainda desenvolver atitudes de respeito para com a diversidade cultural e o modo de vida desses grupos.

Segundo Hipólido (2012, p. 38) “Para a Nova História, há valorização do tempo na sua dimensão histórica, isto é, o que interessa são as marcas deixadas pelas ações humanas, que permitem a análise do que mudou e do que permaneceu”.

Desse modo, a utilização dos contextos históricos se torna imprescindível situando o aluno na atual sociedade brasileira tomando como exemplo o estudo sobre a origem do “preconceito racial” no contexto da colonização, o aluno vai verificar as diferenças de desenvolvimento econômico e cultural nas regiões em que houve a prevalência de italianos e alemães em detrimento de outras, a exemplo da região norte.

Outro conceito que deve ser pensado como importante é o tempo, o qual requer atenção especial por estar intrinsecamente integrado ao conceito de história. O tempo atrai automaticamente outros conceitos necessários para compreensão de determinados temas. Trata-se de conceitos como duração, sucessão e simultaneidade. Em algumas situações são determinantes para possibilitar a compreensão do ensino de história. O tempo pode ser entendido por uma construção

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

social marcada de crenças e tradições, além das diversas subdivisões diferenciando entre tempo histórico e tempo físico.

Bloch (2002, p.55) afirma que “a História é a ciência dos homens no tempo”. Sendo assim, o tempo torna-se um conceito complexo e amplo por envolver personagens, grupos ou instituições. Nesse caso, o professor deve selecionar formas simples de construir conceitos com os alunos ainda que se trate do tempo biológico, histórico e cronológico, possibilitando uma compreensão sem a rigidez do ensino de história, pois se trata de algo puramente abstrato.

Segundo Fonseca (2003, p. 71), “o objeto do ensino de história é constituído de tradições, ideias, símbolos e representações que dão sentido às diferentes experiências históricas vividas pelos homens nas diversas épocas”.

Vale ressaltar que o tempo histórico se trata de uma construção dos historiadores em que um acontecimento, um fenômeno ou um fato histórico não se repete e que as permanências se entrelaçam resultando em transformações. Fala-se das mudanças no avanço tecnológico na Europa dos séculos XVII e XVIII no contexto da modernidade e o processo de industrialização. Traduzidas para a sala de aula se constitui no aprendizado significativo, pois faz parte dos interesses das gerações atuais.

Outro exemplo que merece destaque é o “Aquecimento global” tão necessário de ser discutido nos contextos históricos ou geográficos de hoje. Este também teve suas origens históricas no contexto da revolução industrial, no século XVIII. Fica claro que em certas situações a viagem ao passado será imprescindível, porquanto a investigação é a melhor forma de compreender e enfatizar as ações sociais, econômicas e culturais das sociedades ao longo do tempo.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), (MEC, 1988, p.60) “o ensino da disciplina de história deve se dar através do diálogo, pela troca, na formulação de perguntas, e na construção de relações entre presente e passado e no estudo das representações”.

Dessa forma, o diálogo entre passado e presente envolve o aluno com sua própria realidade, levando-o a fazer análises, assim como manifestar sua aprendizagem espontânea. A importância desse aprendizado pode levá-lo a refletir sobre o preconceito de que a História não é uma Ciência focada no estudo do

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

passado, ao contrário, passível de mobilidade que aproxima e sintoniza-se com o presente.

Quando se tratar de conceitos científicos universais estes também devem ser reinterpretados, considerando outras dimensões e o caráter de verdade universal apresentado nos manuais reforçando marcas da burguesia, proletariado, da religião e da cultura de determinado tempo a serem questionados de acordo com a realidade concreta, específica e particular do aluno.

Os conceitos universais tais como: monarquia, república, industrialização, etc., apesar da familiaridade com que se apresentam nos conteúdos, vai sempre haver definições diferenciadas, de acordo com a utilização da linguagem e a maneira de pensar do aluno. Isto se deve ao fato da mudança na historiografia e as transformações pelas quais o ensino da História vem passando. Aos defensores das teorias construtivistas do conhecimento, professores nunca devem dizer nada diretamente aos alunos, mas sempre permitir que eles construam o conhecimento com certa autonomia. (BRANSFORD, BROWN e COCKING, 2007).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva analítica, experimental e exploratória. Como o principal objetivo é possibilitar um olhar científico aos estudantes na disciplina História foi estabelecido um roteiro pedagógico, tendo as seguintes etapas: definição do problema científico correlacionado com o fato histórico, pesquisa bibliográfica, coleta de dados, observação, discussão, conceituação, análise e, por fim, escrever o relatório da pesquisa.

A pesquisa foi aplicada na Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira, que está localizada na Rua Duartina, S/N, Loteamento Monte Sinai, Bairro Cidade Nova, Manaus-Am – Brasil. É da rede Estadual de Ensino, Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC/AM), está localizada na zona norte de Manaus. A escola atua nas modalidades Ensino Médio Regular e Novo Ensino Médio.

As etapas passam pela sensibilização em relação a um tema problema determinado aos estudantes. A partir dessa seleção de tema, realizou-se as outras etapas, principalmente, com a inserção da linguagem e metodologia científica

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pesquisa bibliográfica utilizando o próprio livro didático, os meios midiáticos ou em loco, depois registra-se os dados coletados, observa-se, discute, válida ou não conceitos, interpreta-se, analisa-se e, por fim, escreve o relatório da pesquisa segundo a metodologia científica. Desta forma, pretendeu-se estimular o olhar científico dos estudantes fortalecidos pelos conteúdos de História.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de roteiro associado a um contexto de um fato histórico, de um problema selecionado possibilitou aos estudantes reconhecer a importância da História e valorização dessa associação de conteúdo, fato passado, presente e futuro. No caso, o fato histórico foi a cidade de Manaus em seus tempos áureos, a ocupação desordenada e suas consequências para a sociedade atual.

Apesar do desenvolvimento das atividades, o curto período de aplicação não resultou num senso crítico-científico discente porque é um processo longo que, infelizmente, pelo tempo e conteúdo da grade a ser ministrado subjugar o processo necessário e contínuo para sua eficácia.

Em relação ao professor, a reflexão foi satisfatória porque foi observado o reconhecimento da importância pedagógica do pensamento científico nas aulas de História e essa reflexão pode trazer a agregação e adequação dos conteúdos de História associada ao pensamento científico de um fato histórico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pensamento científico está num fato histórico, na análise de uma situação problema, na interpretação meticulosa de um fenômeno, na argumentação fundamentada.

É importante que o pensamento histórico científico seja agregado aos conteúdos de História aprimorando a análise e a interpretação dos fenômenos históricos permitindo a comparação, compreensão e vislumbrar o futuro a partir do estudo dos fatos passados e presentes.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. **Ensino de História: fundamentos e métodos**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BARUFFI, Mônica Maria. **Políticas educacionais**. UNIASSELVI, 2017.

CÓRDOVA, Tânia. **Metodologia e Conteúdos Básicos de História**. Centro Universitário Leonardo da Vinci – Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2010.

CERRI, Luis Fernando. **Imagens publicitárias como fonte para o estudo e o ensino da História na ditadura militar (1969-1973)**. In: Revista do Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas IBEP- Área de Conhecimento: História. São Paulo, Ano I, nº 3, jul. 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FONSECA, Selva Guimarães. **Didática e prática de ensino de história: Experiências, reflexões e aprendizados**. Campinas, SP: Papyrus, 2003 – (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.

LIBANEO, José Carlos (Org.). **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. 10ª ed. ver. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012.

MARTINS, Ana Rita. **O ontem e o hoje, juntos, para ensinar**. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/7696/o-ontem-e-o-hoje-juntos-para-ensinar>. Acesso: 09.09.2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) Pesquisa social: **Teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do Conhecimento**. 11ª ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

ZABALA, Antoni; Arnau, Laia. **Como aprender e ensinar competências**. Porto Alegre: Penso, 2014.